

УДК 342.9

Печора Каріна Володимирівна –
здобувач наукового ступеня доктора філософії
кафедри економіко-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Karina V. Pechora –
PhD student,
Department of Economic Law Sciences,
Training and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Методи та форми взаємодії державних органів, що забезпечують публічне адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні

У статті розглядаються методи та форми взаємодії державних органів, які здійснюють публічне адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні. Розкривається сутність взаємодії, яка полягає в процесі обміну інформацією, впливу та спільної комунікації між двома чи більше особами або ж об'єктами.

Наголошується, що взаємодія державних органів з питань публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні є важливою складовою у сфері планування видатків на реалізацію спільних ініціатив цих органів. Підкреслюється на важливості здійснення такої взаємодії у контексті сприяння дотриманню та реалізації європейських стандартів.

Ключові слова: співпраця, валютні цінності, публічне адміністрування, суб'єкти господарювання, принцип прозорості, європейські стандарти, дорадчі органи.

K.V. Pechora Methods and Forms of Interaction of State Bodies that Ensure Public Administration of Trade in Currency Values in Ukraine

The article examines the methods and forms of interaction of state bodies that carry out public administration of trade in currency values in Ukraine. It is noted that the essence of interaction lies in the process of information exchange, influence and joint communication between two or more persons or objects.

The author argues that the interaction of state bodies on issues of public administration is carried out with virtually all state bodies, even those that are only tangentially related to the trade in currency values. In their interaction, state bodies use the principle of transparency, in order for business entities to have full information about the results and consequences of the administration of the trade in currency values.

It is emphasized that the interaction of state bodies on issues of administration of trade in currency values in Ukraine is an important component in the area of planning expenditures for the implementation of joint initiatives of these bodies. The author emphasizes the importance of interaction between state bodies in the context of promoting compliance with and implementation of European standards.

The author draws attention to the fact that in the context of public administration of trade in currency values in Ukraine, we can speak of a developed set of methods and forms of cooperation used for such an order. Such methods and forms are also determined.

In addition to effective forms of interaction between state bodies regarding the public administration of trade in currency values in Ukraine, the author points to a number of negative trends that directly affect the state and quality of such interaction. Separately, the author reveals the main reasons that hinder or inhibit the interaction of state bodies in the field of public administration of trade in currency values.

In the final part of the article, the author states that the interaction of state bodies on issues of public administration of trade in currency values in Ukraine is one of the key areas of increasing the efficiency of their

activities. In addition, in the author's opinion, this will create a basis for quality reform of the structure of state bodies and their management.

Keywords: *cooperation, currency values, public administration, business entities, principle of transparency, European standards, advisory bodies.*

Постановка проблеми. Розвиток та становлення будь-якої системи не можливий без взаємодії її складових елементів. Таке твердження безпосередньо торкається діяльності державних органів, що здійснюють публічне адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні.

Актуальність даної статті обумовлена необхідністю теоретичного осмислення необхідності та достатності взаємодії державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні. Визначення методів та форм такої взаємодії, а також основних причин, що стримують чи гальмують її.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що піднімає у своїй статті автор, піддавали аналізу у своїх працях фахівці з різних сфер суспільних відносин, зокрема: В. А. Кучер, О. А. Машовець, О. М. Мороз, А. Ф. Руденко та ін. Проте наукові дослідження вказані науковці здійснювали під іншим кутом. Наразі системних та комплексних досліджень з даної проблематики у сьогоднішній науковій літературі немає.

Метою статті є актуалізація питань взаємодії державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні.

Виклад основного матеріалу. Загалом, сутність взаємодії полягає в процесі обміну інформацією, впливу та спільної комунікації між двома чи більше особами або ж об'єктами. Це означає спілкування, обмін ідеями та думками. Взаємодія може мати місце у різних сферах суспільного життя, включаючи процеси державотворення. Цей процес важливий для побудови суспільних відносин, розвитку навичок та вмінь спілкування, а також вирішення організаційно-правових та соціально-економічних проблем [1].

Державні органи, до повноважень яких віднесено здійснення публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні, зацікавлені у розвитку співпраці та взаємодії з іншими державними органами, які до

сфери обігу валют відносяться лише дотично. Така зацікавленість пов'язана з можливостями напрацювання нових ідей, а також пришвидшенням реалізації вже затверджених проектів.

Співпраця державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями, впливає безпосередньо на прозорість ухвалення рішень.

Принцип прозорості у роботі державних органів застосовується для того, щоб суб'єкти господарювання (далі – СГ), які беруть участь у здійсненні торгівлі валютними цінностями і на яких поширюється дія таких адміністративних рішень, мали повну інформацію про результати та наслідки адміністрування торгівлі валютними цінностями, а також заходи впливу з боку держави, у разі недотримання цих приписів.

Відкритість і доступність до вироблених спільних рішень державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями, надає можливість доступу зацікавлених СГ до відповідної інформації, а також формує чітку уяву про правомірність та перспективу дій державних органів.

Прозорість та доступність до рішень державних органів з питань адміністрування торгівлі валютними цінностями, надає можливість суспільству забезпечувати громадський контроль за якістю реалізації ухвалених рішень, здійснювати перевірку виконання попередньо прийнятих рішень та ініціювати процес притягнення до відповідальності посадових осіб причетних до невиконання поставлених завдань.

Взаємодія державних органів щодо адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні є важливою складовою у сфері планування видатків на реалізацію спільних ініціатив цих органів, зокрема співфінансування запланованих проектів, програм чи заходів.

Варто зауважити, що діяльність державних органів є цілісним процесом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями. У зв'язку з чим, врегулювання правових засад

взаємодії цих органів сприятиме мінімізації ймовірності настання скрутних ситуацій на вітчизняному валютному ринку. З іншого боку такі органи будуть нести відповідальність за свої рішення. Також підкреслимо, що у разі взаємодії державних органів із врахуванням принципів взаємоповаги, відкритості та партнерства, буде мати не лише позитивний ефект, але й створить додатковий захисний бар'єр держави перед зовнішніми та внутрішніми викликами [2].

Необхідно також підкреслити на важливості здійснення взаємодії між державними органами у контексті сприяння дотриманню та реалізації європейських стандартів. Ефективна взаємодія між державними органами передусім є однією з європейських цінностей, а також слугує перспективою для прискореного входження нашої держави до країн-членів Європейського Союзу [3, с. 46]. Зокрема вітчизняна дослідниця О. Мороз зауважує, що однією з вимог до України як до держави, яка висловила бажання стати членом Європейського Союзу, є створення усіх умов для становлення середовища функціонування механізму держави [4, с. 45].

Стосовно взаємодії державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні, можна говорити про вироблений певний комплекс методів та форм співпраці, що використовуються для такого порядку:

1. створення та діяльність консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. До таких органів можуть входити представники адміністрації СГ, що беруть участь у здійсненні торгівлі валютними цінностями.

Такі дорадчі органи можуть бути визначені як колегіальні, що утворені для:

- забезпечення участі представників СГ в розробці проектів нормативно-правових актів направлених на здійсненні публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями;

- здійснення громадського контролю за діяльністю державних органів;

- налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю;

- урахування суспільної думки під час формування та реалізації державної політики щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями;

2. поширеною практикою при державних органах є створення низки експертних органів та незалежних комісій. Найчастіше такі органи та комісії носять представницький характер різних груп СГ;

3. достатньо розповсюджений формат співпраці державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні є проведення публічних обговорень – засідання за «круглим столом». Такі обговорення можуть напряму торкатися і торгівлі валютними цінностями.

Найбільш розповсюдженими формами проведення таких обговорень є організація: а) конференцій; б) зустріч-дискусій; в) семінарів г) форумів; д) симпозіумів тощо.

Разом з тим, слід зазначити, що звітність державних органів стосовно їх взаємодії з метою підвищення рівня ефективності публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні фактично відсутня. Також відсутня інформація про отримані та враховані пропозиції чи підстави їх відхилення, що ускладнює виявлення результативності таких форм взаємодії. У зв'язку з чим станом на сьогоднішній день неможливо визначити, яким чином окремі форми взаємодії державних органів з питань публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні, вплинули на їх остаточні рішення.

Крім цього, в окремих випадках можна констатувати, що вплив діяльності консультативно-дорадчих органів, експертних органів, незалежних комісій, а також публічних обговорень є мінімальним, і, зачасти, обмежується етапом проведення консультацій, які кардинально не впливають на остаточні управлінські рішення та дії. У таких випадках взаємодія набуває формального характеру, при цьому державні органи з різним ступенем формальності використовують «уявну взаємодію» для легітимізації своїх рішень та дій;

4. підписання угод та меморандумів з метою взаємодії державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні.

Особливо актуальним та важливим у цьому контексті повстає питання ефективності таких угод, недопущення перетворення їх на формальні декларації та взаємодію виключно «на папері».

Запобіжником для такого розвитку подій може бути моніторинг виконання задекларованих рішень у відповідних меморандумах, практична спрямованість регламентованих дій, публічне звітування державних органів щодо результатів такої взаємодії;

5. проведення соціологічних досліджень, моніторингів та врахування їх результатів у щоденній роботі державних органів з питань публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні. Однією з форм взаємодії державних органів з питань публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні є з'ясування позицій представників СГ з даного питання. З'ясування позицій може відбуватися шляхом проведення зустрічей з представниками СГ, виїзних та камеральних їх прийомів, із залученням «гарячих» телефонних ліній, опитування на сайтах державних органів з питань публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні;

б. ще одним напрямом взаємодії державних органів з питань публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями є проведення навчання з особами, які наділені відповідними повноваженнями у цій сфері суспільних відносин та державними службовцями.

Вагомою вадою для дієвої взаємодії державних органів з піднятих вище питань є недостатній рівень професійних знань, вмінь та навичок, необхідних у процесі прийняття управлінських рішень у діяльності державних органів.

Також можна стверджувати, що представникам державних органів зазвичай бракує комунікативних навичок для продуктивної взаємодії з питань публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні.

Втім, попри наявність ефективних форм взаємодії державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні, нині варто визначити і ряд негативних тенденцій, що безпосередньо впливають на стан та якість такої взаємодії.

Так до основних причин, що стримують чи гальмують взаємодію державних органів у сфері публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями слід відносити:

– низька активність та інертність державних органів, відсутність узгодженості та взаємодії між зацікавленими підрозділами різних органів влади;

– недосконалість законодавчих та нормативно-правових актів у частині повноважень окремих підрозділів різних державних органів, забюрократизованість процедур взаємодії, відсутність уніфікованих методів та форм співпраці таких державних органів;

– формалізований характер і низький результат діяльності існуючих механізмів взаємодії державних органів;

– низький рівень довіри до державних органів з боку суспільства, а також скептичне ставлення державних службовців до комунікацій зі службовцями інших державних органів;

– крупні СГ переважною мірою зосереджуються на підготовці пропозицій до чинного законодавства, а потім працюють над їх реалізацією та співпрацюють з державними органами в основному лише у цьому контексті;

– недостатня інформаційна відкритість діяльності державних органів з піднятих питань. Так брак інформації, який відчуває суспільство, заважає як здійсненню громадського контролю за діями державної влади, так і впровадженню законодавчо-важливих ініціатив;

– недостатній рівень усвідомлення суспільством правових механізмів участі у процесі взаємодії державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні [5].

Висновки. Взаємодія державних органів з питань публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні є одним з ключових напрямів підвищення ефективності їх діяльності. Крім цього, це створить основу для проведення якісного реформування структури державних органів та їх управління. Також висвітлені у статті методи та форми взаємодії державних органів щодо публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями, надасть можливість створити безбар'єрний простір для активного руху України до повноправного членства в Європейському Союзі.

Список використаних джерел:

1. Психологічна енциклопедія. Український психологічний ХАБ. URL: <https://www.psykholoh.com/post/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D1%86%D0%B5>.
2. Практики взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. URL: <https://parlament.org.ua/analytics/vzayemodiya-oms-ta-derzhavnoyi-vlady-chomu-cze-vazhlyvo/>.
3. Кучер В. А., Машовець О. А. Взаємодія органів державної влади з громадськістю: теорія і практика публічного управління та адміністрування. *Держава та регіони*. Серія: Публічне управління і адміністрування, № 1 (75). 2022. С. 45-50. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2022/8.pdf.
4. Мороз О. М. Перспективи розвитку взаємовідносин держави і громадських об'єднань в умовах зближення України з Європейським Союзом. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. № 5 (9). 2014. С. 39–45. URL: <http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2014/5/5.pdf>.
5. Руденко А. Ф. Основні форми та напрями взаємодії органів державної влади з організаціями громадянського суспільства в Україні на регіональному рівні. URL: https://www.niss.gov.ua/sites/default/files/2017-11/Rudenko_region-0c8fe.pdf.

References:

1. Psykholohichna entsyklopediia. Ukrainskyi psykholohichniy KhAB. URL: <https://www.psykholoh.com/post/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D1%86%D0%B5>.
2. Praktyky vzaiemodii mistsevykh derzhavnykh administratsii ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. URL: <https://parlament.org.ua/analytics/vzayemodiya-oms-ta-derzhavnoyi-vlady-chomu-cze-vazhlyvo/>.
3. Kucher V. A., Mashovets O. A. Vzaiemodiia orhaniv derzhavnoi vlady z hromadskistiui: teoriia i praktyka publichnoho upravlinnia ta administruvannia. *Derzhava ta rehiony*. Seriia: Publichne upravlinnia i administruvannia, № 1 (75). 2022. S. 45-50. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2022/8.pdf.
4. Moroz O. M. Perspektyvy rozvytku vzaiemovidnosyn derzhavy i hromadskykh ob'iednan v umovakh zblyzhennia Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. № 5 (9). 2014. S. 39–45. URL: <http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2014/5/5.pdf>.
5. Rudenko A. F. Osnovni formy ta napriamy vzaiemodii orhaniv derzhavnoi vlady z orhanizatsiiamy hromadianskoho suspilstva v Ukraini na rehionalnomu rivni. URL: https://www.niss.gov.ua/sites/default/files/2017-11/Rudenko_region-0c8fe.pdf.